

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ И МЕТОДИКА ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЯ»

Абдувалиева Комила

*Преподаватель кафедры химии и методики ее преподавания
Джизакского государственного педагогического института. Джизакская
область, Республика Узбекистан*

Аннотация - данная статья основана на теоретических основах методики преподавания химии по модульной технологии с рассмотрением структурных компонентов обучающего модуля, а также приведением вариантов формулировок комплексных, интегрирующих и частных дидактических целей разного уровня.

Ключевые слова: модульная технология, модульная программа, обучающий модуль, учебный элемент, комплексная дидактическая цель, интегрирующая дидактическая цель, частная дидактическая цель, цели обучения, использование модульной технологии в преподавании дисциплины.

Современная стратегия высшего образования направлена на подготовку компетентного специалиста, что предполагает перенос акцента на интересы обучаемого, на максимально возможную реализацию его способностей, на его активность в обучении. В данном контексте ключевым принципом обучения выступает ориентация на результаты, значимые для будущей профессиональной деятельности. При стандартном подходе к обучению эффективно решить эти задачи невозможно, поэтому необходима перестройка учебного процесса из пассивного усвоения знаний и умений, к которому приучает традиционная лекционно-семинарская система, в активный процесс их добывания и дальнейшего применения с помощью интенсивных

технологий обучения. Направленность на технологизацию предметного обучения — одна из определяющих тенденций современного образования. На педагогических специальностях высших учебных заведений целесообразно готовить педагога, который бы в совершенстве владел не только содержанием предмета и методикой его преподавания, но и современными педагогическими технологиями {3-5}. Однако система обучения в высшей школе слабо ориентирует на это, не обеспечивая достаточной профессиональной направленности образования. Сложно сформировать и развить умения студентов решать профессиональные задачи по технологизации обучения только в рамках введенного в учебные планы спецкурса «Общая химия» и аналогичных дисциплин. На наш взгляд, чтобы повысить эффективность преподавания химии, используя современные педагогические технологии, студент должен «пропустить их через себя», так как компетентность специалиста определяют не только его знания и умения, но и опыт. А опыт — это то жизненное и профессиональное содержание, которое осмыслено и проработано человеком и стало частью его внутреннего мира (Г.В. Ярочкина).

Содержание дисциплины «Химия и методика её преподавания» опирается на педагогику и психологию. При ее освоении студенты должны применять полученные на занятиях психолого-педагогических дисциплин теоретические знания на примере конкретной науки — химии, что вызывает субъективные трудности у многих студентов. При традиционном построении занятий полной опоры на психолого-педагогические знания при изучении методики химии достичь не удастся. Лекционно-семинарская система тормозит самостоятельное мышление студентов, приводит к неоправданно большим затратам времени на повторение уже изученного ранее материала, заставляет студентов пассивно воспринимать новый взгляд на материал смежных дисциплин, что в итоге сказывается на недостаточной эффективности его освоения и в целом конечных результатах.

По нашему мнению, в процессе преподавания дисциплины «Химия и

методика её преподавания» надо увеличить долю самостоятельной работы студентов, а преподавателю перейти от выполнения чисто информационной функции к реализации консультативно-координирующей. Это позволит педагогу обойтись без дублирования материала, а студентам — использовать полученные ранее знания для выполнения заданий повышенной сложности. При выборе способа обучения видится целесообразным остановиться на модульном обучении как наиболее перспективном в плане технологизации учебного процесса. Его технологичность определяется прежде всего:

- четкой постановкой целей на всех этапах обучения;
- структурированием учебного материала в соответствии с поставленными целями;
- строгой последовательностью предъявления всех компонентов дидактической системы в виде модульной программы;
- организацией самостоятельной деятельности обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и запросами;
- постоянным мониторингом учебных достижений студентов, позволяющим корректировать процесс обучения.

Теоретические основы модульного обучения разработаны П.А. Юцявичене [7], развиты С.Я. Батышевым [1], Н.В. Борисовой [3], П.И. Третьяковым и другими учеными. На сегодняшний день основной задачей является разработка модульных программ для различных вузовских и общеобразовательных дисциплин, а также их внедрение в реальные процессы обучения. При этом ее главной целью преследуется создание гибкой системы обучения для достижения высокого уровня конечных результатов, а основным принципом модульного обучения является принцип модульности, который предполагает цельность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде модулей, предназначенных для достижения конкретных дидактических целей. Модули объединяются в модульные программы (*под ними понимается структурированный в соответствии с*

комплексной дидактической целью набор модулей и организационно-методических материалов, обеспечивающих процесс индивидуального овладения компетенциями, необходимыми в профессиональной деятельности).

Чтобы применить модульность к содержанию образования, нужно, на наш взгляд, пересмотреть рабочую программу дисциплины с учетом структурирования учебного содержания в определенные блоки (*модульные программы*). Далее разработать модульные программы как совокупности модулей, направленных на овладение определенными компетенциями, необходимыми в профессиональной деятельности. При этом учебное содержание и технология освоения модулей объединены в целостную систему. Понятие «*модуль*» является центральным понятием теории модульного обучения. В настоящее время существуют различные точки зрения на понимание модуля и технологию его построения. В психолого-педагогических исследованиях модуль рассматривается как пакет учебного материала по одной концептуальной единице (J.D. Russell), как блок информации в рамках одной учебной дисциплины (П.А. Юцявичене), как автономная организационно-методическая структура учебной дисциплины (Н.В. Борисова, В.Б. Кузов), как организационно-методическая междисциплинарная структура учебного материала (В.В. Карпов, М.Н. Катханов), как интеграция различных видов и форм обучения (В.М. Гареев и др.). Есть и некоторые другие точки зрения на это понятие (С.Я. Батышев и др.). При определении данного понятия мы опирались на идеи П.А. Юцявичене и Н.В. Борисовой, а также на уровне формирования знаний, умений и навыков рассматривали модуль как обучающий (по М.В. Горонович), представляющий собой пакет учебных элементов (*представленных в бумажном или электронном варианте*), которые используются непосредственно в учебной деятельности. Под *обучающим модулем* мы понимаем логически завершенную единицу содержания учебной

дисциплины, включающую познавательный (информационный) и профессиональный (деятельностный) блоки, имеющую собственное целевое, методическое и контролирующее обеспечение {6-8}. В составе обучающего модуля мы выделяем следующие структурные компоненты:

- целевой (*уровневые цели модуля и каждого учебного элемента*);
- познавательный (*теоретический, методологический, фактологический, исторический и др. материалы, подлежащие изучению и структурированный на учебные элементы*). Текстовый блок включает базовую и вариативную составляющие. Вариативная часть может изменяться, если меняется содержание учебного материала (принцип динамичности) или индивидуальные потребности студента (принцип гибкости);
- профессионально-деятельностный (*техника демонстрационных опытов, методика проведения лабораторных и практических работ, технология проектирования, конструирования и моделирования занятий и внеурочных мероприятий, примеры химических и ситуационных задач и т.п.*);
- контролирующий (*тесты для входного, промежуточного и выходного контроля, для текущего само- и взаимоконтроля, эталонные ответы, критерии выполнения практических заданий, задания различных уровней сложности, творческие работы и т.п.*);
- методический (*рекомендации для педагога по проведению занятий и методические указания для студента по выполнению тех или иных видов деятельности, а именно: по работе с текстом, проведению эксперимента, самоконтролю и т.п.*). Разработка структуры и содержания модульной программы как набора модулей предполагает выявление системы логических связей между элементами содержания курса и расположение учебного материала в той последовательности, которая вытекает из этой системы связей. В соответствии с принципами модульности и выделения из содержания обучения обособленных элементов, содержание учебной дисциплины «Химия и методика её преподавания» в качестве одного из

приемлемых вариантов можно разделить на нижеследующие модульные программы:

- «Общие вопросы методики преподавания химии»;
- «Изучение важнейших теоретических концепций спецкурса химии»;
- «Формирование и развитие основных химических понятий спецкурса химии».

В модульных программах можно выделить более мелкие таксономические единицы — модули, включающие соответствующие циклы лекций, а также связанные с ними практические занятия и лабораторные работы. Учебный материал внутри модулей подразделяется на систему учебных элементов. Поскольку методологической основой модульного обучения являются системный и деятельностный подходы, то прочное и осознанное усвоение учебного материала достигается тогда, когда он становится предметом самостоятельных системных действий студента.

Использованная литература:

1. К.Х.Абдувалиева “Роль самообразования в формировании химических представлений у студентов кредитно-модульной системы обучения”, *Journal of Natural Science*, №5 (2021). С.109-114.

2. К.Х.Абдувалиева “Кимё таълимни модуль тизимида кейст-стади методологиясидан фойдаланишнинг педагогик асослари // Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов. XLIV Международная научно-практическая конференция 26-27 мая 2021 года. Выпуск 5 (59). Переяслав. С.88-98.

3. К.Х.Абдувалиева “Самообразовательная деятельность как форма организации учебного процесса при преподавании химии в модульной системе”, *Journal of Natural Science*, №5 (2021). С.136-145.

4. Т.А.Жулбоев, М.М.Султонов, К.Х.Абдувалиева “TEACHING CHEMISTRY COMPUTER SOFTWARE TO STUDENTS OF CHEMISTRY IN

PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS” // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 9 No. 3, 2021 ISSN 2056-5852.

5. М.М.Султонов, К.Х.Абдувалиева “Определение кислорода термokatалитическим методом”, Узбекистон миллий университети хабарлари, 2021, 3/1/1, Табиий фанлар, Тошкент. С.346-348.

6. Т.А.Жулбоев, З.Убайдуллаева, К.Х.Абдувалиева, М.М.Султонов “Кимёвий жараёнларни моделлаштиришда CROCODILE CHEMISTRY дастуридан фойдаланишнинг истиқболли усули”// “XXI асрда биологиянинг ривожланиш истиқболлари ва уларда инновацияларнинг аҳамияти” мавзусида Республика илмий анжумани материаллар тўплами. Жиззах, 2021 й. 112-116.

7. К.Х.Абдувалиева “Педагогические основы использования кейст-стад методологии в модульной системе обучения химии”, Journal of Natural Science, №4 (2021).

8. Ш.Р.Шарипов, Ғ.Н.Шарифов, Ф.Турдикулова, К.Абдувалиева “Кимё фанини ўқитувчисининг креативлик қобилиятини шакллантириш методлари. Замонавий кимёнинг долзарб муаммолари мавзусида Республика анжумани материаллар тўплами. Бухоро, 2020. 216-219.